

Mimarlıkta Kadın Temsiliyeti Bağlamında Sağlık Hizmeti Mekânları: 20. Yüzyıldan Günümüze Seçili Örnekler Üzerinden Bir İnceleme

Elif DEMİRKAN ^{1*}

ORCID 1: 0009-0003-4651-0516 ORCID 2: 0000-0001-5101-4873

ORCID 3: 0000-0002-6905-4774

¹ Gazi University, Institute of Science, Department of Architecture, 06570 Ankara, Türkiye.

²⁻³ Gazi University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, 06570, Ankara, Türkiye.

* e-mail: elifdmrkn@gmail.com

Öz

Mimarlık mesleği tarihsel olarak erkek egemen bir alan olarak yapılandırılmış, kadınların bu alandaki görünürlüğü ve katkıları uzun yıllar boyunca görmezden gelinmiş ya da ikincil konumda değerlendirilmiştir. Oysa mimarlık yalnızca teknik bilgi ve becerilerden ibaret olmayıp, aynı zamanda sosyal, kültürel ve toplumsal bağlarla iç içe geçmiş bir üretim alanıdır. Bu bağlamda, kadın mimarların mimarlık tarihine, kuramsal tartışmalara ve özellikle toplumsal duyarlılık gerektiren yapılar üzerindeki etkileri, giderek daha fazla araştırma konusu hâline gelmektedir. Kadın mimarların mimari üretimdeki katkılarını görünür kılmak, sadece toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından değil, aynı zamanda mimarlık pratiğinin niteliksel dönüşümünü anlamak açısından da önem taşımaktadır. Hastane yapıları, sadece sağlık hizmetlerinin sunulduğu yerler değil, aynı zamanda insanların iyileşme süreçlerinde önemli rol oynayan çevresel faktörleri içeren kompleks mekanlardır. Mimari, bu çevresel faktörlerin başında gelir ve tasarım süreci, insanların fiziksel ve psikolojik iyileşmesini etkileyebilir. Bu nedenle, hastane tasarımı mimarlığın işlevsellik, kullanıcı odaklılık ve çağdaş teknolojileri entegre etme açısından en karmaşık ve titizlik gerektiren alanlarından biridir. Bu bağlamda bu çalışmada kadın mimarların seçilen tasarımları üzerinden sağlık hizmeti mekanlarına katkıları analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık hizmeti mekanları, hastane yapıları, kadın mimarlar, sürdürülebilirlik.

Women's Representation in the Production of Healthcare Spaces: An Analyses of Selected Cases from the 20th Century to Present

Abstract

The profession of architecture has historically been structured as a male-dominated field, with women's visibility and contributions in this field being ignored or considered secondary for many years. However, architecture is not merely a field of technical knowledge and skills; it is also an area of production intertwined with social, cultural, and societal contexts. In this context, the impact of female architects on architectural history, theoretical discussions, and especially on structures requiring social sensitivity is increasingly becoming a subject of research. Making the contributions of female architects in architectural production visible is essential not only for achieving gender equality but also for understanding the qualitative transformation of architectural practice. Hospitals are not only places where health services are provided, but also complex spaces that incorporate environmental factors that play a crucial role in the healing process of individuals. Architecture is at the forefront of these ecological factors, and the design process can influence people's physical and psychological recovery. Therefore, hospital design is one of the most complex and meticulous areas of architecture in terms of functionality, user-centeredness, and the integration of contemporary technologies. In this context, this study analyzes the contributions of female architects to healthcare spaces through their selected designs.

Keywords: Healthcare spaces, hospital design, female architects, sustainability.

Citation: Demirkan, E., Aycı, H. & Soyluk, A. (2025). Women architects and healthcare facilities. *Journal of Protected Areas Research*, 4 (2), 153-171.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18156934>

Received: August 18, 2025 – **Accepted:** December 30, 2025

1. Giriş

Hastane tasarımı, tedavi süreçlerinin verimliliği üzerinde doğrudan etki yaratabilir. Alanların işlevsel şekilde planlanması, hastalar ile sağlık personelinin dolaşım yollarının çakışmaması, enfeksiyon riskini azaltacak çözümlerin uygulanması ve steril bölümlerin doğru yerleştirilmesi, sunulan sağlık hizmetinin kalitesini artırır. Aynı zamanda hasta odalarında doğal ışık kullanımı, doğaya açılan manzaralar ve sessizliği sağlayan akustik düzenlemeler, hastaların ruhsal durumunu iyileştirerek tedavi sürecini hızlandırmaktadır. Bazı çalışmalar göstermiştir ki, modern mimarlığın şekillenmesinde hastalık kavramı önemli bir rol oynamıştır. Mimarlığın bir iyileştirme aracı olarak kurgulandığı ve sağlıkla ilgili kaygıların tasarımı doğrudan etkilediği belirtilmiştir. Güneş ışığı, havalandırma ve hijyen gibi unsurlar, modern mimarlığın temel öğelerine dönüşmüştür (Colomina, 2019).

Gelişen sağlık teknolojileriyle birlikte, hastane yapılarında esnekliğin gözetilmesi kritik hale gelmiştir. Değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilecek modüler yapılar, kolayca yeniden düzenlenebilen mekânlar ve çevre dostu malzemelerin kullanımı, hem sürdürülebilirlik açısından hem de uzun vadeli maliyetler bakımından önemli faydalar sunar. Ayrıca, hastane binalarının kriz anlarında işlevsel kalabilmesi büyük önem taşır. Özellikle deprem, yangın veya salgın hastalık gibi doğal ve insan kaynaklı afetlerde hızlı tahliye imkânı, güvenli bölgelere kolay erişim ve hijyen standartlarının korunması, insan hayatını kurtarabilecek düzeyde kritik tasarım kriterleri arasında yer alır. Sonuç olarak, hastane tasarımı yalnızca fiziksel bir yapı oluşturma süreci değildir; aynı zamanda etik, sosyal, psikolojik ve çevresel boyutları olan kapsamlı bir tasarım sürecidir. Bu bağlamda, mimarların verdikleri her karar, bireylerin sağlığı ve yaşam kalitesi üzerinde doğrudan etkili olabilmektedir (Guenther, 2015).

Sağlık yapıları, konut, ofis ya da kamu binalarından farklı olarak, işlevsel açıdan ayrışan bir kategoriye sahiptir. Bu ayrımın temel nedeni, sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi için belirli mekânsal koşulların zorunlu hale gelmesidir. Son yıllarda, hastane iç mekânlarının tasarımına yönelik teorik çalışmalar belirgin biçimde artış göstermiştir (Guenther, 2015). Zira sağlık sektörü sürekli değişim ve yeniliğe açık, dinamik bir yapıya sahiptir. Bugün "sağlık tasarımı" kavramı, iç mekân tasarımında uzmanlık gerektiren bir alan olarak öne çıkmakta; araştırmacılar için hem yeni çalışma alanları yaratmakta hem de teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan yenilikçi malzeme kullanımına olanak sağlamaktadır. Kamusal alanlar, temel gereksinimlerin karşılanması açısından değerlendirildiğinde, diğer yapı türlerine kıyasla çok daha geniş kullanıcı kitlelerine hizmet edecek biçimde tasarlanmalıdır. Özellikle hastane binalarında, sağlık hizmeti sunulması nedeniyle yoğun insan hareketliliği göz önünde bulundurulmalı ve bu ihtiyacın eksiksiz biçimde karşılanması sağlanmalıdır. Ancak yalnızca yapının fiziksel gereksinimlerini karşılamak yeterli değildir; aynı zamanda çözüm bekleyen çeşitli mekânsal sorunlar da bulunmaktadır.

Bu bağlamda, hastane iç mekânlarının tasarımında teknik gereksinimlerle birlikte, kullanıcı ve mekân etkileşimini sağlayan çözümler geliştirilmelidir. Sağlık yapılarının planlanması her ülkede farklı yönetmelik ve kılavuzlarla şekillense de, aslında evrensel nitelikte benzer tasarım ölçütlerine dayanmaktadır. Türkiye'de ise yeni yapılacak hastaneler ya da mekânsal dönüşüm gerektiren tüm sağlık tesisleri, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları 2010 Yılı Kılavuzu" doğrultusunda projelendirilmek zorundadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2010). Günümüzde sağlık tasarımı iç mekan alanında; kullanıcı odaklı, kullanıcı sayısı ve gereksinimlerini karşılayacak, hijyenik, uzun süre dayanımlı malzemelerin kullanımını ve doğal kaynakların (gün ışığı, doğa ile etkileşim gibi) desteklenmesini içeren kapsamlı mekansal değerleri içermektedir. Hastane kullanıcılarının, yaş aralığının geniş olması sebebi ile, tasarım uygulamaları ve duyarlılıkları da geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu noktada farklılıkların ve karşılanması gereken ihtiyaçların tespiti önemlidir. Çünkü hastane tasarımlarının, hastaların iyileşmesinde öneme sahip olduğu bilinmektedir. (Fawcett, 2003).

1.1. Kadın ve Mekan

Kadın ve mekan konusunu ele alan bir çok çalışma bulunmaktadır (Ertürkmen-Aksoy, 2024; Selçuk, 2020; Demir, 2018; Karaçar, 2021; Adams, 2008). Bu çalışmada, özellikle hastane yapıları gibi yüksek düzeyde empati, kullanıcı ihtiyaçlarına duyarlılık ve psikolojik konfor gerektiren mekânlardaki kadın mimar katkıları, güncel literatür ışığında ele alınmaktadır. Kadın mimarların bu yapılarda üstlendikleri rollerin; kullanıcı memnuniyeti, iyileştirici mekân kurgusu ve mekânsal kalite üzerindeki etkileri, çeşitli akademik çalışmalar üzerinden irdelenmektedir. 20. yüzyıla kadar mimarlık tarihi ve teorileri üzerine yazılmış sınırlı sayıda kaynak dışında, kadınların bu alandaki katkılarına değinilmemiştir. Bu durum, kadınların geçmişte yapı inşa sürecinde yer almadığı izlenimini verse de, tarihsel olarak ilk yapı ustalarının kadınlar olduğu bilinmektedir (Dostoğlu, 2002). Toplumda cinsiyetler arasında iş bölümü oluşmaya başladıktan sonra, erkekler avcılıkla ilgilenirken kadınlar toplayıcılık ve tarım işlerinin düzenlenmesini üstlenmiştir. Annelik rolü nedeniyle kadınlar, işlevsel ve mekânsal olarak barınaklara erkeklere kıyasla daha fazla bağlı kalmıştır. Mimarlığın, sadece hayatta kalmak amacıyla yapılan inşaat faaliyetlerinden ayrılarak kültürel bir işlev kazanmasıyla birlikte, bu alanda kadınlara edilgen, erkeklere ise etkin roller biçilmeye başlanmıştır (Dostoğlu, 2002). 19. yüzyılın ikinci yarısında sanayileşmenin etkisiyle, mimarlık gibi önceden yalnızca erkeklere uygun görülen bir meslek alanında kadınlar görünür olmaya başlamıştır. Ancak bu süreç, mimarlık eğitimi ile başlasa da, Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde inşaat sektörünün sanayileşmesiyle birlikte erkek iş gücüne dayalı bir yapıya bürünmesi, kadın mimarların daha çok çizim yapma, projeleri revize etme ve rapor hazırlama gibi ofis içi görevlerde yer almalarına neden olmuştur (Walker, 1989). Bu durumu açıklayan bir başka etken ise, kadınların eş veya anne rollerinin, onları inşaat gibi erkek egemen görülen alanlardan uzak tutmak için bahane olarak kullanılmasıdır. Bekâr ve çocuksuz kadınların bu işlere uygun olabileceği zaman zaman düşünülse de, genel olarak kadınlar için pek çok kısıtlama söz konusudur. Hatta İngiltere'deki Kraliyet Mimarlar Enstitüsü (RIBA), II. Dünya Savaşı sonrasında kadın mimar sayısındaki artış üzerine, mimarlık eğitiminde kadın öğrenci sayısına kota getirilmesini önermiştir (Caven, 2006). 1988 yılından itibaren düzenlenen Ulusal Mimarlık Ödülleri'nde ödül alan kadın mimar oranı %17'dir. Aynı yarışmada 2012-2013 yıllarında ise ödül alanların %23'ü kadındır. 2012-2013 yılları arasında düzenlenen 10 yarışmada görev alan asıl jüri üyelerinin %20'si kadinken, yedek jüri üyelerinin %46'sı kadındır. Bu durum, kadınların yarışma değerlendirme süreçlerinde daha az yer aldığını göstermektedir. Mimarlar Odası'na kayıtlı kadın mimarların oranı artmış olsa da, büro tescili yaptıran kadın mimar oranı %30'dur. Ayrıca, kadınların liderlik pozisyonlarında yer alma oranı erkeklere göre daha düşüktür (Erkarşlan, 2018).

İlk kadın mimarlar, mimarlık bürolarında daha çok konut projeleri ve özellikle iç mekân tasarımı alanlarında görevlendirilmiştir. Bu tercih, duygusal yönüyle evin kadına, rekabetçi dış dünyanın ise erkeğe ait olduğuna dair toplumsal inançtan kaynaklanmaktadır. Konutların ve iç mekânların kadınların ihtiyaçlarıyla doğrudan bağlantılı olduğu düşünülmüş, bu nedenle kadınların bu alanlarda daha yetkin olduğu varsayılmıştır. Özellikle renk ve kumaş seçimlerinde kadınlara daha çok güvenilmiş, bu da konut tasarımı konusunda uzman olarak görülmelerine neden olmuştur (Dostoğlu, 2002; Wright, 1977). 20. yüzyılın ortalarına kadar, kadın mimarların meslekte iddialı, girişken ve rekabetçi bir tutum sergilemeleri toplum tarafından hoş karşılanmamıştır. Bu nedenle, kadın mimarların mevcut duruma karşı kolektif bir mücadeleye girişmedikleri görülmektedir (Wright, 1977). Aynı dönemde, fiziksel çevrenin şekillendirilmesinde erkekler daha belirleyici ve baskın roller üstlenmiştir. Mimarlığın erkeklerin deneyimlerine dayalı bir meslek olduğu algısı toplumda yaygın bir norm hâline gelmiştir. Kadın mimarlar ise genellikle daha küçük çaplı, mesleki ilişkileri geliştirmeye yönelik sınırlı iyileştirme çabalarıyla yetinmişlerdir. Kadın mimarların diğer bir önemli katkısı, sağlık yapılarında toplumsal cinsiyet duyarlılığı ve erişilebilirlik sağlamalarıdır. Bu, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi grupların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış alanları kapsar. Nadia Tromp gibi kadın mimarlar, hastane ve klinik projelerinde toplumun her kesiminden bireylerin güvenliğini ve rahatını sağlamayı hedeflemiş, bunun yanında yapıları toplumsal aidiyet oluşturan mekanlar haline getirmiştir. Kadınların ve çocukların güvenliği, özellikle düşük gelirli bölgelerdeki hastane projelerinde önemli bir tasarım unsurudur. Kadın mimarların, sağlık yapılarında sürdürülebilir tasarım anlayışına önemli katkıları bulunmaktadır. Robin Guenther gibi isimler, hastane yapılarında enerji verimliliği ve sağlıklı malzeme

kullanımına vurgu yapmışlardır. Bu tür sürdürülebilir çözümler, sadece çevreye değil, aynı zamanda hastaların fiziksel sağlığına ve personel verimliliğine de katkı sağlamaktadır. Kadın mimarlar, bu alanda zehirli maddelerin kullanımını azaltan, gürültü yalıtımı sağlayan ve doğal ışığı en verimli şekilde kullanan tasarımlar geliştirmişlerdir. (Guenther, 2015).

Kadın mimarlar ve sağlık mekanları üzerine literatüre bakılacak olunursa, kadın mimarların hastane yapılarındaki katkıları üzerine çeşitli çalışmalar olduğu görülür. Kadın mimarların hastane yapıları üzerindeki katkılarına ilişkin bu çalışmalar, hem tasarım süreçlerinde gösterdikleri duyarlılıkları hem de meslek hayatında karşılaştıkları zorlukları ele almaktadır. Selçuk'un Hastanelerde Mimari Mekân Kalitesinin Kullanıcı Memnuniyeti Kapsamında Değerlendirilmesi başlıklı çalışması, İstanbul'daki iki hastanede sağlık çalışanlarının mekânsal memnuniyetini inceleyerek kadın mimarların tasarıma getirdiği kullanıcı odaklı yaklaşımları ortaya koymaktadır. Doğal ışık, mahremiyet, dolaşım alanları ve akustik gibi fiziksel çevre unsurlarında kadın mimarların daha empatik ve detaylara dikkat eden bir yaklaşım sergiledikleri, bunun da kullanıcı memnuniyetine olumlu yansıdığı vurgulanmaktadır (Selçuk, 2020). Demir'in Bursa'da Kadın Mimar Olmak: Serbest Mimarlık Pratiğinde Kadın Mimarların Yeri başlıklı çalışması ise kadın mimarların mesleki konumlarını ve özellikle serbest mimarlık pratiğinde karşılaştıkları yapısal engelleri değerlendirmektedir. Bursa özelinde yapılan bu araştırma, kadın mimarların hastane projelerinde aktif rol almakta zorlandıklarını ancak dahil oldukları projelerde özellikle iç mekân organizasyonu, hasta ergonomisi ve sosyal alan tasarımı gibi konularda dikkat çekici katkılar sunduklarını ortaya koymaktadır. Kadın mimarların hasta odaklı ve insan merkezli tasarım anlayışları, bu yapılar da işlevselliği ve kullanıcı memnuniyetini artırıcı bir etki yaratmaktadır (Demir, 2018). Benzer şekilde Karaçar'ın Kamusal Yapı Olarak Hastanelerde İyileştiren Mimariyi Etkileyen Tasarım İlkelerinin Değerlendirilmesi başlıklı çalışması da, hastanelerde iyileştirici mimarinin nasıl inşa edilmesi gerektiğini tartışırken kadın mimarların bu ilkeleri nasıl benimsediğine dair önemli ipuçları sunmaktadır. Doğayla kurulan ilişki, gün ışığı kullanımı, görsel estetik ve psikolojik konfor gibi faktörlerin kadın mimarlar tarafından daha duyarlı bir yaklaşımla ele alındığı ifade edilmektedir. Bu bağlamda kadın mimarların sağlık yapılarında sadece işlevsel değil, aynı zamanda duygusal ve iyileştirici bir atmosfer yaratma konusunda belirgin roller üstlendikleri görülmektedir (Karaçar, 2021). Kanadalı akademisyen Annmarie Adams, hastane tasarımının tıp pratiği üzerindeki etkilerini incelediği *Medicine by Design* adlı çalışmasında, kadınların ve çocukların hastane mekânlarında nasıl deneyimler yaşadığını ele alır. Adams, hastane tasarımının klinik uygulamalarla nasıl etkileşime girdiğini ve bu etkileşimin sağlık hizmetleri üzerindeki etkilerini tartışır. Kadın mimarların hastane yapılarındaki katkıları yalnızca teknik tasarım becerileriyle sınırlı kalmamakta; empati, kullanıcı ihtiyaçlarına duyarlılık ve iyileştirici mekân kurgusu gibi alanlarda önemli farklılıklar yaratmaktadır. Ancak bu katkılar çoğu zaman görünmez kılınmakta ya da sınırlı temsillerle aktarılmaktadır. Literatürdeki bu çalışmalar, kadın mimarların sağlık yapılarında hem kullanıcı deneyimini iyileştiren hem de mekânsal kaliteyi artıran çok boyutlu etkilerini açığa çıkarmak açısından önem taşımaktadır (Adams, 2008).

2. Materyal ve Yöntem

Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden veri analizi metodunu kullanmaktadır. Veri analiz metodu, verilerin incelenerek, analiz edilmesine ve elde edilen sonuçların yorumlanarak karar destek amacıyla kullanılması olarak açıklanabilir. Farklı coğrafyalarda yetişmiş, farklı şehirlerde tasarım geliştirmiş ve farklı mimarlık alanlarında öne çıkmış beş kadın mimarın tasarladığı birer hastane yapısı, mimarın tasarım anlayışı, mekânsal kurgusu ve kullanıcı odaklı çözümleri açısından analiz edilmiştir. Veriler, mimari proje dokümanları, literatür taraması ile desteklenmiştir. Bu bağlamda çalışma kapsamında büyük ölçekli, kadın mimarlar tarafından tasarlanan, kavramsal ve mekânsal anlamda sağlık mekan üretimine katkı yapan sağlık yapıları seçilmiştir. Bu amaçla Roslyn Lindheim'in Lucile Packard Çocuk Hastanesi, Pat Bosch'un Greater Accra Bölge Hastanesi, Zaha Hadid'in Maggie's Kanser Merkezi, Jeanne Gang'in Prentice Kadın Hastanesi, Selda Gümüüşdoğrayan'ın Rize Güneysu Hastanesi analiz edilmek üzere seçilen sağlık mekanları olmuştur.

3. Kadın Mimarlar ve Sağlık Mekanları

3.1. Roslyn Lindheim- Lucile Packard Çocuk Hastanesi

Roslyn Lindheim, Amerikalı kadın mimar ve akademisyendir. En çok insan odaklı sağlık yapıları tasarımı konusundaki çalışmalarıyla tanınır. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de akademisyen olarak görev yapmıştır (Lindheim, 1985). Eğitim hayatına Radcliffe College ve Columbia Üniversitesi'nde devam etmiştir. 1960'lardan itibaren özellikle azınlıkların mimarlık eğitime erişimini destekleyen projelerde aktif rol almıştır. 1963'te UC Berkeley mimarlık fakültesine katılan Roslyn Lindheim, hasta merkezli sağlık mimarisinin öncüsü ve Ulusal Bilim Akademisi Tıp Enstitüsü'ne seçilen ilk mimardır. Roslyn Lindheim, hastane yapılarında "sağlıklı ve insancıl" ortamlar yaratmaya odaklanmıştır. Montefiore Medical Center ve Lucile Packard Çocuk Hastanesi gibi projelerde, hasta odaklı tasarım ilkelerini benimsemiştir (Lindheim, 1985).

Şekil 1. Lucile Packard Çocuk Hastanesi harita görüntüsü (Google Earth, 2025)

Şekil 2. Lucile Packard Çocuk Hastanesi vaziyet planı (chaseronge.com, 2016)

Lindheim psikolojik stresin azaltılması için doğal ışık, renk ve sanat kullanımına önem vermektedir. Hastane ortamları, hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanları için yüksek düzeyde stresin yaşandığı mekânlardır; bu nedenle mimari tasarımın psikolojik rahatlık sağlayacak şekilde kurgulanması büyük önem taşır. Doğal ışık alan, yeşil alanlarla bütünleşmiş, sessiz ve ferah mekânlar kullanıcıların kaygı düzeyini azaltırken, mekânsal düzenin sade ve yönlendirici olması da belirsizlik hissini ortadan kaldırarak güven duygusunu artırır. Renk seçiminden malzeme dokusuna kadar her detayın bilinçli tasarlanması, kullanıcıların zihinsel ve duygusal konforunu doğrudan etkiler (Lindheim, 1985). Lucile Packard Çocuk Hastanesi (Şekil 1-2) bekleme alanlarının (Şekil 3), sosyalleşmeye ve mahremiyete olanak tanıyacak şekilde dengeli kurgulanması, kullanıcıların mekânla kurduğu ilişkiyi olumlu yönde şekillendirir. Bu bağlamda, mimari tasarım yalnızca işlevselliği değil, aynı zamanda iyileşme sürecini

psikolojik olarak destekleyen bir faktör olarak değerlendirilmelidir. Lindheim'in projesi doğal ışık ve renkleri tasarımına adapte ederek hastaların mekanı kolaylıkla deneyimlemelerini ve mekanla daha sıcak bir ilişki kurabilmelerini sağlamıştır. Bu özelliğiyle bir hastane yapısının iç mekan tasarımının kullanıcı deneyimine olan katkısı görülebilmektedir.

Şekil 3. Lucile Packard Çocuk Hastanesi (hga.com, 2025)

3.2. Pat Bosch – Greater Accra Bölge Hastanesi

Pat Bosch, Küba doğumlu kadın mimar ve tasarımcıdır. Perkins&Will'in Miami ofisinin tasarım direktörü olarak görev yapmaktadır. Bosch, eğitimine Porto Riko'daki Universidad de Puerto Rico'da başlamış, ardından New York'taki Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Eğitim sürecinde, Kenneth Frampton'un rehberliğinde İsviçre'nin ETH Zürich Üniversitesi'nde eğitim almıştır. Profesyonel kariyerine Steven Holl'un ofisinde başlamış, ardından Richard Meier & Partners'ta çalışmıştır (culturedmag.com, 2017). Çeşitli paydaşları bir araya getirerek yaratıcı çözümler geliştirmeyi ve güçlü ortaklıklar kurmayı ilke edinmiştir. Pat Bosch, tasarımın sadece estetik değil, aynı zamanda fonksiyonel ve kültürel bir araç olduğuna inanır. Bu yaklaşımı, projelerinde insan odaklı ve sürdürülebilir çözümler üretmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca, tasarımda çeşitliliğin önemine dikkat çekerek, bu konuda çeşitli platformlarda konuşmalar yapmıştır. Pat Bosch, tasarımın gücünü kullanarak toplumların yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedeflemektedir. Kadın mimar olarak önemli teorik çalışmalar içinde yer alması meslek alanında etkili olduğunu göstermektedir. Sürdürülebilirlik kavramının her geçen gün önem kazandığı günümüzde hastane gibi doğal çevreye zarar verme potansiyeli olan bir yapı türünün gerekli önlemlerin alınmasıyla çevre dostu ve ekolojik yapılara dönüşebileceğini örneklemiştir (culturedmag.com, 2017).

Şekil 4. Greater Accra Bölge Hastanesi harita görüntüsü (Google Earth, 2025)

Suudi Arabistan'daki Princess Nora Bint Abdulrahman Üniversitesi ve Gana'daki Greater Accra Bölge Hastanesi projelerinde (Şekil 4-5), kültürel bağlamı ve toplumsal ihtiyaçları göz önünde bulundurarak tasarımlar gerçekleştirmiştir. Bu projelerde, mekânın toplumsal etkisini vurgulamış ve sürdürülebilir tasarım çözümleri sunmuştur. Pat Bosch'un projeleri, sadece mimari açıdan değil, aynı zamanda toplumsal açıdan da önemli etkiler yaratmıştır. Onun tasarımları, mekânların insan hayatına nasıl dokunabileceğini ve iyileştirebileceğini gösteren örneklerdir (Guenther, 2015).

Şekil 5. Greater Accra Bölge Hastanesi projesi (architizer.com, 2025)

Greater Accra Bölge Hastanesi'nin (Şekil 6-7) öne çıkan özelliği doğal havalandırma, güneş enerjisiyle su ısıtma ve yağmur suyu toplama gibi sürdürülebilir çözümlerle tasarlanmış olmasıdır. Hastane yapılarının sürdürülebilir olması, hem çevresel hem de toplumsal sorumluluk açısından büyük önem taşır. Sürekli enerji tüketimi, atık üretimi ve yoğun kullanıcı trafiğiyle çalışan hastaneler, çevresel etkisi en yüksek yapılardan biridir (Guenther, 2015). Bu nedenle enerji verimliliği, su tasarrufu, doğal aydınlatma kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu gibi sürdürülebilir tasarım ilkeleri, hastane mimarisinde öncelikli hale gelmelidir. Sürdürülebilir hastaneler, yalnızca doğayı korumakla kalmaz; aynı zamanda işletme maliyetlerini azaltır, hasta ve personel konforunu artırır ve sağlıklı iç mekân ortamları oluşturarak tedavi sürecine olumlu katkıda bulunur. Böylece, çevresel duyarlılığı yüksek, ekonomik olarak verimli ve topluma uzun vadeli fayda sağlayan yapılar inşa edilmiş olur.

Şekil 6-7. Greater Accra Bölge Hastanesi (architizer.com, 2025)

3.3. Zaha Hadid – Maggie's Kanser Merkezi

Zaha Hadid, çağdaş mimarlığın en etkili ve ilham verici isimlerinden biridir. Irak doğumlu İngiliz mimar olan Hadid, dekonstrüktivist mimari, organik formlar ve yenilikçi tasarım anlayışı ile tanınmıştır.

Mimarlık tarihinde Pritzker Ödülü kazanan ilk kadın mimar olarak büyük bir dönüm noktası yaratmıştır. Zaha Hadid, kökenlerinden gelen kültürel mirası modern mimarinin dekonstrüktivist yaklaşımlarıyla harmanlayarak, mesleki cinsiyet rollerini aşmayı başarmıştır. Cephe kaydırmaları ve parçalanmış formlar üzerinden geliştirdiği özgün estetik dil, mimariyi geleneksel kalıplarından özgürleştirmiş ve onu küresel ölçekte en etkili figürlerden biri kılmıştır (Soyluk & İlerisoy, 2019). Zaha Hadid, sağlık yapıları ve spor komplekslerine olan ilgisini çeşitli projelerinde göstermiştir. Hastaneler ve sağlık yapılarındaki tasarımlarında, daha açık, çok yönlü ve kullanıcı dostu alanlar yaratmayı hedeflemiştir (Rethinking The Future, 2024).

Şekil 8. Maggie's Kanser Merkezi harita görüntüsü (Google Earth, 2025)

Hadid'in tasarımları, büyük ölçüde dinamik, akışkan ve esnek alanlar oluşturarak hastaların daha rahat etmesini sağlar. Akışkan, özgün formlar; dinamik iç mekanlar; esnek ve açık alanlar kavramları üzerinde durulmuştur. Maggie's Kanser Merkezi (Şekil 8-9-10) ölçek olarak yerel bir proje olsa da, uygulama biçimiyle benzersizdir. Yapı, İskoçya'daki Victoria Hastanesi'nin hemen bitişiğinde, arazideki doğal bir havzanın kenarına yerleşecek şekilde kurgulanmıştır. Doğal ve insan yapımı arasında bir geçiş yaratmak için tasarlanmış olup, çevredeki manzaraya bir geçit oluşturur (zaha-hadid.com, 2025).

Şekil 9. Maggie's Kanser Merkezi (zaha-hadid.com, 2025)

Bu yapı, klasik anlamda bir “hastane” değil, kanser hastaları ve yakınları için psikolojik ve sosyal destek sunan bir merkezdir. Ancak sağlık mimarisi açısından son derece önemli ve simgesel bir yapıdır (zaha-hadid.com, 2025). Bu hastanenin öne çıkan özelliği doğa ile ilişki kurma, akışkan ve organik formlara sahip olmasıdır. Hastane yapılarında akışkan ve organik formların kullanımı, çağdaş mimaride giderek daha fazla benimsenen, işlevselliğin ötesine geçen bir tasarım yaklaşımını temsil eder. Bu form dili; keskin hatlar ve katı geometriler yerine yumuşak geçişler, eğrisel çizgiler ve doğadan ilham alan yapılarla, mekâna hareket ve canlılık kazandırır. Özellikle sağlık yapılarında bu tür formlar, yalnızca estetik bir yenilik değil, aynı zamanda psikolojik ve fonksiyonel olarak mekanda farklılık yaratır. Bu farklılık kullanıcıların stres ve kaygı düzeylerini azaltabilecek, daha rahat ve iyileştirici bir atmosfer oluşturabilecek potansiyeller taşır. Ayrıca, doğayla uyumlu, insan odaklı bu tasarımlar kurumsal kimliği güçlendirirken, esnek iç mekân çözümleri sayesinde farklı sağlık ihtiyaçlarına kolayca uyarlanabilir. Bu bağlamda akışkan ve organik formlar, hastane mimarisine yalnızca görsel bir değer katmakla kalmaz; sağlık yapılarında farklı bir deneyim sunan temel bir tasarım aracı olarak öne çıkar (zaha-hadid.com, 2025)

Şekil 10. Maggie's Kanser Merkezi (zaha-hadid.com, 2025)

3.4. Jeanne Gang – Sağlık Yerleşkesi

Jeanne Gang, 19 Mart 1964 doğumlu Amerikalı bir mimardır. Aynı zamanda Studio Gang'in kurucusudur. Çağdaş mimarlığın önde gelen isimlerinden biri olarak, sağlık yapıları tasarımında da önemli projeler tasarlamıştır. Özellikle, Chicago'da bulunan Prentice Kadın Hastanesi'nin korunması ve yeniden işlevlendirilmesi konusundaki önerisi, sağlık yapıları ve kültürel mirasın entegrasyonu açısından dikkat çekicidir (archdaily.com, 2012).

Şekil 11. Prentice Kadın Hastanesi harita görüntüsü (Google Earth, 2025)

Amerikalı mimar Jeanne Gang, sağlık yapılarında doğal çevreyle uyumlu, sürdürülebilir tasarımlar geliştirmiştir. Gang, özellikle sağlık yapılarında enerji verimliliği ve ekolojik denge üzerine çalışmalar yapmıştır. Gang'ın tasarımları, özellikle çevreye duyarlı malzemelerin ve yeşil çatılar, güneş enerjisi sistemleri gibi unsurların kullanımıyla dikkat çeker. Ayrıca, insanların iç mekanlarla dış mekanlar arasında geçiş yapmalarını kolaylaştıran ferah alanlar oluşturulmuştur. Çevre dostu tasarım, yeşil alanlar, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik kavramları üzerinde durulmuştur (archdaily.com, 2012).

Kule Planı

Şekil 12. Prentice Kadın Hastanesi (archdaily.com, 2012)

Jeanne Gang, Michael Kimmelman ile birlikte, Prentice Kadın Hastanesi'nin korunması ve yeniden işlevlendirilmesi için yaratıcı bir çözüm önermiştir. Mevcut yapının üzerine 31 katlı bir araştırma kulesi inşa etmeyi ve mevcut yapıyı laboratuvarlar, ofisler ve sosyal alanlarla entegre etmişlerdir. Bu yaklaşım, hem tarihi yapının korunmasını hem de modern sağlık ve araştırma ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemiştir (archdaily.com, 2012). Prentice Kadın Hastanesinde (Şekil 11-12-13-14) kültürel mirasın korunması konusudur. Hastane yapıları, hem sağlık hizmetlerinin sunulduğu işlevsel alanlar hem de birçok durumda tarihî, kültürel ve mimari değer taşıyan yapılar olabilir. Özellikle geçmiş yüzyıllarda inşa edilmiş, günümüzde ya sağlık hizmetine devam eden ya da farklı amaçlarla kullanılan eski hastaneler, mimari restorasyonun önemli uygulama alanlarından biridir. Mimari restorasyon, tarihî yapıların özgün değerlerini koruyarak onları yaşatmayı ve çağdaş gereksinimlere uygun hale getirmeyi hedefler (Karaçor & Dereli, 2024). Bu bağlamda, eski hastane binalarının restore edilerek yeniden kullanımı, bir yandan yapıların tarihi dokusunu ve mimari özelliklerini korurken, diğer yandan günümüz sağlık standartlarına veya yeni işlevlere uygun hale getirilmesini gerektirir. Hastane yapılarının yeniden

kullanımı, hem kültürel mirasın korunması hem de bu yapıların çağdaş yaşamla entegrasyonu açısından mimari ve toplumsal olarak büyük bir öneme sahiptir.

Şekil 13. Prentice Kadın Hastanesi (archdaily.com, 2012)

Şekil 14. Prentice Kadın Hastanesi (archdaily.com, 2012)

3.5. Selda Gümüştöğrayan-Rize Güneysu Hastanesi

Selda Gümüştöğrayan 1994 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur. Gümüştöğrayan, projelerinde kullanıcı memnuniyetini, işlevselliği ön planda tutmaktadır. Mimarlık pratiğini, bireysel bir eylem olarak görmekte ve her projeye aynı disiplin ve özeni göstermektedir. Tasarım süreçlerinde, değişen insan, çevre ve teknoloji gibi dinamikleri göz önünde bulundurarak, özgün ve çağdaş mimari ürünler yaratmayı hedeflemektedir (seldagumusdograyan.com, 2025).

Şekil 15. Rize Güneysu Hastanesi harita görüntüsü (Google Earth, 2025)

Yaklaşık 22.500 m² olarak tasarlanan Rize Güneysu Hastanesi (Şekil 15,16,17), arsanın yönelimi ve şehirde bulunan yapıların gabarisine uygun olarak arsaya yerleştirilmiştir. Şehir yönüne bakan cephede Kampüs girişleri, orman tarafında yer alan cephede ise hasta yataklarının çevrelediği sosyal ve ortak mekanlar konumlandırılmıştır (seldagumusdograyan.com, 2025).

Şekil 16. Rize Güneysu Hastanesi proje çizimleri (seldagumusdograyan.com, 2025)

Rize Güneysu Hastanesi'nin (Şekil 16) öne çıkan özelliği, kırma çatı, yığma taş bazalar ve ahşap cepheler gibi öğelerle, yapının çevresiyle uyumlu ve sakinleştirici bir atmosfer yaratmayı hedeflemektedir. Hastane yapıları, yalnızca sağlık hizmetlerinin sunulduğu işlevsel mekânlar değil, aynı zamanda kentsel dokuya katkı sağlayan mimari öğelerdir. Bu yapıların, buldukları bölgenin mimari özelliklerini taşıması; yerel kültürle uyumlu, kimlikli ve aidiyet duygusu oluşturan yapılar ortaya çıkmasını sağlar. Her bölgenin kendine özgü bir mimari dili vardır. Bu dil; iklim koşulları, yerel malzeme kullanımı, yapı teknikleri, sosyo-kültürel değerler ve tarihi geçmiş gibi unsurlar tarafından şekillenir (seldagumusdograyan.com, 2025). Bu bağlamda, bir hastanenin yerel mimari unsurları yansıtabilecek şekilde tasarlanması, yapının çevresiyle bütünleşmesini sağlar ve bölgede yabancı bir kütle gibi algılanmasının önüne geçer. Ayrıca, hastanelerin bölgesel mimariyle uyumlu olması, hastalar ve ziyaretçiler açısından da psikolojik bir yakınlık hissi uyandırma potansiyeline sahiptir.

Şekil 17. Rize Güneysu Hastanesi (seldagumusdograyan.com, 2025)

4. Sonuç

İncelenen sağlık mekanları, hastane gibi fonksiyonelliğin önemli olduğu bir yapı türünde dahi fark yaratılmasının mümkün olabileceğini göstermiştir. Farklı bölgelerde doğmuş 5 kadın mimarın tasarımlarına katkıları da çeşitli şekillerde olmuştur. Lindheim'in doğal ışık ve renklere verdiği önemin kullanıcıları yönlendirmede ve mekanın bir parçası olmasını sağlamada önemli olduğu görülmüştür. Bosch sürdürülebilirliğin her geçen gün önem kazandığı günümüzde, hastane yapısı gibi gereksinimlerin fazla olduğu bir yapı türünün ekolojik ve doğaya en az zarar verecek hastane tasarımı ile sağlık mekanlarına katkı yapmıştır. Zaha Hadid'in alışlagelmiş fonksiyonel yapı formlarının aksine organik formları hastane yapılarına entegre etmesi, kullanıcıların mekanı deneyimlemelerine olanak vermiştir. Gang'in tarihi bir yapının yeniden işlevlendirmesi ile hastane yapısı özelinde örneklemesi sağlık mekanı ile koruma alanına yapılmış bir katkı olarak yorumlanabilir. Gümüşdoğrayan doğa, bölge ile uyumlu ve insan ölçeğinde hastane tasarlama fikri ile, alışlagelmiş biçimlerde hastane tasarımlarının farklılaşarak tanıdık bölgeye ait biçimler üreterek sağlık mekanlarına katkı sağlamıştır (Çizelge 1).

Çizelge 1. Hastane alanında projeleriyle öne çıkan kadın mimarlar ve kavramsal katkıları

<i>Mimar</i>	<i>Roslyn Lindheim</i>	<i>Pat Bosch</i>	<i>Zaha Hadid</i>	<i>Jeanne Gang</i>	<i>Selda Gümüşdoğrayan</i>
<i>Doğum Tarihi</i>	1921	1968	1950	1964	1971
<i>Ülkesi</i>	New York, ABD	Küba	Bağdat, Irak	Belvidere, Illinois, ABD	Ankara, Türkiye
<i>Mezun olduğu okul</i>	Columbia Üniversitesi, Mimarlık Bölümü	Columbia Üniversitesi Mimarlık Bölümü	Architectural Association School of Architecture'	Harvard Üniversitesi, Graduate School of Design	Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
<i>Çalışma alanı</i>	UC Berkeley Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesi	Perkins&Will firmasında tasarımcı	Londra merkezli Zaha Hadid Architects'in kurucusu	Studio Gang adlı mimarlık ve kentsel tasarım ofisinin kurucusu	Selda Gümüşdoğrayan ofisinin kurucusu
<i>Hastane projesi</i>	Lucile Packard Çocuk Hastanesi	Greater Accra Bölge Hastanesi	Maggie's Fife Kanser Merkezi	Prentice Kadın Hastanesi	Rize Güneysu Hastanesi

<i>Hastanenin yer aldığı şehir</i>	Kaliforniya-ABD	Accra, Gana	Kirkcaldy-İskoçya	Chicago-ABD	Rize-Türkiye
<i>Mimarın katkısı</i>	<p>Hasta ve ailelerin yön bulmalarını kolaylaştıran planlama.</p> <p>Psikolojik stresin azaltılması için doğal ışık, renk ve sanat kullanımı.</p> <p>Mahremiyetin korunması ve sosyal etkileşim alanlarının dengelenmesi.</p>	<p>Doğal havalandırma, güneş enerjisiyle su ısıtma ve yağmur suyu toplama gibi sürdürülebilir çözümler.</p> <p>Açık hava yürüyüş yolları ve renkli, şekil tabanlı yönlendirme sistemleriyle kullanıcı dostu bir sağlık ortamı</p>	<p>Doğa ile ilişki kurma</p> <p>Akışkan ve Organik Formlar</p>	<p>Sağlık mekanları aracılığıyla kültürel mirasın korunması</p> <p>modern ihtiyaçların entegrasyonu</p>	<p>Geleneksel bölgesel unsurları modern bir mimari anlayışla birleştirip sağlık mekanını aitlik duygusu ile yorumlama</p>

Kadın mimarların hastane yapıları üzerindeki etkisi, yalnızca tasarımda değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirlik ve insan sağlığı üzerine olan katkılarında da kendini göstermektedir. Kadınların bu alandaki yaratıcı ve duyarlı yaklaşımları, hastane ortamlarının daha insan odaklı ve erişilebilir hale gelmesine olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda, kadın mimarların sağlık yapılarındaki katkılarının daha fazla görünür hale gelmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması adına önemlidir. Kadın mimarların hastane yapıları üzerindeki etkisini artırmak için, onların mesleki görünürlüklerinin artırılması gerekmektedir.

Teşekkür ve Bilgi Notu

Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir.

Yazar Katkısı ve Çıkar Çatışması Beyan Bilgisi

Makalede tüm yazarlar aynı oranda katkıda bulunmuştur. Herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynaklar

- Adams, A. (2008). *Medicine by design: The architect and the modern hospital, 1893–1943*. University of Minnesota Press.
- archdaily.com, (2012). (Erişim Tarihi: 24.06.2025), <https://www.archdaily.com/284783/jeanne-gang-and-michael-kimmelmans-proposal-to-save-prentice-womens-hospital>
- arccadigest.org, (2025). (Erişim Tarihi: 24.06.2025), <https://arccadigest.org/environments-people-and-health/>
- architizer.com, (2025). (Erişim Tarihi: 16.06.2025), <https://architizer.com/idea/2751074/>
- Bengisü, E. (2020). Güneydoğu Anadolu bölge mimarisi ve yapılar yansıması [Southeastern Anatolian regional architecture and its reflections on buildings]. *ICONTECH International Journal of Surveys, Engineering, Technology*, 1(1)

- Blum, Henrik L., Calloway, Doris H., Dubovsky, Anthony; Duhl, Leonard J., Lifchez, Raymond, Margen, Sheldon; Syme, Leonard, S. (2022). "Roselyn Lindheim, Architecture: Berkeley". Online Archive of California. Archived from the original on July 21, 2022.
- Caven, V. (2006). Career building: Women and non-standard employment in architecture. *Construction Management and Economics*, 24(5), 457-464.
- chaseronge.com, (2016). (Erişim Tarihi: 16.06.2025), <https://www.chaseronge.com/past-works/2016/11/25/lpch>
- Colomina, B. (2019). X-Ray Architecture, Zürich: Lars Müller Publishers,
- culturedmag.com, (2017). (Erişim Tarihi: 12.06.2025), <https://www.culturedmag.com/article/2017/06/20/pat-bosch>
- Dalstrom, M. (2013). Shadowing modernity: The art of providing Mexican healthcare for Americans. *Ethnos: Journal of Anthropology*, 78(1), 75–98.
- Demir, B. (2018). Bursa’da kadın mimar olmak: Serbest mimarlık pratiğinde kadın mimarların yeri (Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi).
- Dostoğlu, N. (2002). Mimarlıkta Kadının Rolü: Dünyaya ve Türkiye’ye Genel Bir Bakış, *Mimarlık ve Kadın Kimliği*, Boyut Yayın Grubu, İstanbul, 9-25.
- Erkarlan, Ö. E. (2018). Türkiye’de kadın mimarların statüsü üzerine niceliksel analiz. *Mimarlık*, (399), 33-39.
- Ertürkmen-Aksoy, B. S. (2024). European women’s gaze on both Ottoman Istanbul and the (ir) other. *Gender, Place & Culture*, 31(8), 1050-1071.
- Fawcett, P. (2003). *Architecture Design Notebook*, Second Edition, Architectural Press, Oxford, 2003, p.10-19.
- Gesler, W., & Kearns, R. (2002). *Culture/place/health*. London, England: Routledge.
- Google Earth, (2025). (Erişim Tarihi: 12.06.2025).
- Guenther, R. (2015). "Sustainable Healthcare Architecture," *Green Building Journal*, hga.com, (2025). (Erişim Tarihi: 24.06.2025), <https://hga.com/projects/stanford-childrens-health-lucile-packard-childrens-hospital-stanford/>
- Karaçar, D. (2021). Kamusal yapı olarak hastanelerde iyileştiren mimariyi etkileyen tasarım ilkelerinin değerlendirilmesi, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi. Ankara.
- Karaçor, F., & Dereli, M. (2024). Conservation and restoration of historic buildings: Application of contemporary addition construction techniques in the case of Turkey. *Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and Planning*, 12(3), 461-475.
- Lindheim, R. (1985). New design parameters for healthy places. *Places*, 2(4).
- Lindheim, R. (1969.). Community Mental Health Center Design," *American Journal of Public Health*,
- Lindheim, R. (1974). "Environments for the Elderly: Future-Oriented Design for Living?". *Journal of Architectural Education*. 27 (2–3): 7. doi:10.1080/10464883.1974.11102508.
- Miyamoto, Y., Nisbett, R., & Masuda, T. (2006). Culture and the physical environment: Holistic versus analytic perceptual affordances. *Psychological Science*, 17(2), 113–119.
- Özgen, E. (2020). Sağlık yapıları iç mekan tasarımı: Kuram ve uygulama pratikleri bağlamında tartışma. *Mimarlık ve Yaşam Dergisi*, 5(2), 603–614
- Rethinking The Future. (2024). Maggie’s Centre Fife – Projects That Define Zaha Hadid’s Style. Rethinking The Future.

- seldagumusdograyan.com, (2025). (Eriřim Tarihi: 24.06.2025),
<https://www.seldagumusdograyan.com/>
- Selçuk, E. (2020). Hastanelerde mimari mekân kalitesinin kullanıcı memnuniyeti kapsamında deęerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi).
- Soyluk, A., & İlerisoy, Z. Y. (2019, 1-3 Şubat). Medeniyette kadının rolü; kadın mimarlar ve Zaha Hadid örneęi. İçinde *IKSAD Congress Book* (s. 627).
- T.C. Sağlık Bakanlığı. (2010). Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları 2010 Yılı Kılavuzu. Ankara: Sağlık Bakanlığı.
- Tromp, N. (2020). Westbury clinic design, *International Journal of Health Architecture*,
- Walker, L., (1989). Women Architects in Attfield J. and P. Kirkham (eds) *A View from the Interior: Feminism, Women and Design*, The Woman's Press, London, UK.
- Wright, G. (1977). On the Fringe: Women in American Architecture, *Women in American Architecture: A Historic and Contemporary Perspective*, (Ed. S. Torre), Whitney Library of Design, New York, p. 156-171.
- zaha-hadid.com, (2025). (Eriřim Tarihi: 24.06.2025), <https://www.zaha-hadid.com/architecture/maggies-centre-fife/>

Women's Representation in the Production of Healthcare Spaces: An Analysis of Selected Cases from the 20th Century to Present

Summary

Several studies have addressed the issue of women and space (Selçuk, 2020; Demir, 2018; Karaçar, 2021; Adams, 2008). This study examines the contributions of female architects in spaces that require a high level of empathy, sensitivity to user needs, and psychological comfort, such as hospital buildings, in light of the current literature. The effects of the roles assumed by female architects in these buildings on user satisfaction, healing space design, and spatial quality are examined through various academic studies. In addition, structural issues such as the professional representation of female architects, their access to leadership positions, their visibility in competitions, and their place in the writing of architectural history are also included in the scope of the evaluation. Thus, the aim is to analyze the inequalities faced by female architects both in the professional production process and in the historical and institutional context from a more holistic perspective. Until the 20th century, apart from a limited number of sources written on architectural history and theory, women's contributions to this field were largely overlooked. Although this situation may give the impression that women did not participate in the construction process in the past, it is known that the first master builders were women (Dostoğlu, 2002). After the division of labor between the sexes began to emerge in society, men took up hunting while women took on gathering and organizing agricultural work. Due to their role as mothers, women remained more attached to shelters than men, both functionally and spatially. With architecture gaining a cultural function separate from construction activities carried out solely for survival, women began to be assigned passive roles in this field. In contrast, men were assigned active roles (Dostoğlu, 2002). In the second half of the 19th century, the impact of industrialization led to women entering professions such as architecture, which had previously been considered suitable only for men. However, although this process began with architectural education, the industrialization of the construction sector in countries such as the United States and the United Kingdom led to a structure based on male labor, resulting in female architects being assigned to office-based tasks such as drawing, revising projects, and preparing reports (Walker, 1989). Another factor explaining this situation is that women's roles as wives or mothers are used as an excuse to keep them away from male-dominated fields such as construction. Although it is sometimes thought that single and childless women may be suitable for these jobs, in general, there are many restrictions for women. In fact, the Royal Institute of British Architects (RIBA) in the UK recommended introducing quotas for female students in architecture education following the increase in the number of female architects after World War II (Caven, 2006). The percentage of female architects who have won the National Architecture Awards, which have been held since 1988, is 17%. In competitions held between 2012 and 2013, 23% of the award winners were women. Between 2012 and 2013, 20% of the prominent jury members in 10 competitions were women, while 46% of the alternate jury members were women. This indicates that women are underrepresented in competition evaluation processes. Although the percentage of female architects registered with the Chamber of Architects has increased, the percentage of female architects who have registered their offices is 30%. In addition, the rate of women in leadership positions is lower than that of men. (Erkarlan, 2018). There are various studies in the literature on the contributions of female architects to hospital buildings. These studies on the contributions of female architects to hospital buildings address both the sensitivity they demonstrate in the design process and the challenges they face in their professional lives.

The first female architects were assigned to residential projects and interior design in particular at architectural firms. This preference stemmed from the social belief that the emotional aspect of the home belonged to women, while the competitive outside world belonged to men. It was thought that homes and interiors were directly linked to women's needs, and therefore, women were assumed to be more competent in these areas. Women were particularly trusted in color and fabric selection, which led to them being seen as experts in residential design (Dostoğlu, 2002; Wright, 1977). Until the

mid-20th century, women architects who displayed assertive, enterprising, and competitive attitudes in their profession were not well received by society. For this reason, female architects did not engage in collective struggle against the status quo (Wright, 1977). During the same period, men played more decisive and dominant roles in shaping the physical environment. The perception that architecture was a profession based on male experience became a widespread societal norm. Female architects, on the other hand, have generally been content with limited improvement efforts aimed at developing professional relationships on a smaller scale. Another important contribution of female architects is ensuring gender sensitivity and accessibility in healthcare facilities. This includes spaces designed specifically to meet the needs of groups such as women, children, older adults, and individuals with disabilities. Female architects such as Nadia Tromp have aimed to ensure the safety and comfort of individuals from all walks of life in hospital and clinic projects, while also transforming buildings into spaces that foster a sense of community. The safety of women and children is a crucial design element, particularly in hospital projects located in low-income areas. Female architects have made significant contributions to sustainable design in healthcare buildings. Names such as Robin Guenther have emphasized the importance of energy efficiency and the use of healthy materials in hospital buildings. Such sustainable solutions contribute not only to environmental conservation but also to the physical well-being of patients and the productivity of staff. Female architects have developed designs that minimize the use of toxic materials, provide effective noise insulation, and utilize natural light efficiently. This study aims to examine the historical role of female architects in the field of architecture and to draw conclusions based on their involvement in the design of hospital buildings. In recent years, the contributions of female architects in this field have increased, and human-centered, gender-sensitive, and sustainable approaches have emerged as key considerations in healthcare building design. This study will examine the importance of hospital designs, the impact of female architects on hospital buildings, and gender differences in design. Due to the wide age range of hospital users, design applications and sensitivities also cover a wide spectrum. At this point, it is essential to identify the differences and needs that must be addressed. This study employs a qualitative data analysis method. Data analysis can be defined as the examination, analysis, and interpretation of data to support decision-making. Five hospital buildings, designed by five female architects who grew up in different regions, developed designs in various cities, and distinguished themselves in different fields of architecture, were analyzed in terms of the architects' design philosophies, spatial compositions, and user-centered solutions. Architectural project documents and literature reviews provided support for the data. Hospitals are buildings that require careful design due to their spatial significance and the growing importance of healthcare. Each of these examples demonstrates how women architects contribute to healthcare structures, not only in terms of aesthetics or functionality, but also in areas such as gender sensitivity, sustainability, psychological comfort, and improved accessibility. These contributions by women in the architectural world enable healthcare facilities to become more humane, accessible, and environmentally friendly. The healthcare facility examples examined demonstrate that it is possible to make a difference even in a building type such as a hospital, where functionality is of paramount importance. The contributions of five architects from different regions to the designs have also been diverse. Lindheim's emphasis on natural light and color has been recognized as crucial in guiding users and making them feel a part of the space. Bosch has demonstrated that even in a building type with high requirements, such as a hospital, it is possible to design it in an ecological manner that causes minimal harm to nature, especially in today's world where sustainability is gaining increasing importance. Zaha Hadid's ability to integrate organic forms into hospital buildings, unlike conventional building forms, has positively contributed to users' experience of the space. Gang's example of repurposing a historic building, specifically a hospital building, will contribute to future work in this field. Gümüşdoğan's idea of designing a hospital in harmony with nature and on a human scale has demonstrated that conventional hospital designs can be differentiated and that the use of materials that reference nature can have a positive impact on design. These examples are significant in that they highlight the distinctive and innovative features of women architects in hospital design and demonstrate that hospital designs can be differentiated under various concepts. The influence of female architects on hospital buildings is evident not only in their designs

but also in their contributions to gender equality, sustainability, and human health. Women's creative and sensitive approaches in this field enable hospital environments to become more user-centered and accessible. In this context, highlighting the contributions of female architects in healthcare spaces is crucial for enhancing the quality of healthcare services. To increase the impact of female architects on hospital structures, their professional visibility needs to be enhanced. Especially in large projects such as healthcare facilities, female architects are often relegated to the background or given less decision-making authority, which leads to their contributions in this field not being sufficiently appreciated. It is crucial for the transformation of healthcare facilities that female architects have a greater voice and that their innovative solutions are implemented.

